

TA'LIM JARAYONIDA ZAMONAVIY DASTURIY VOSITALARDAN
FOYDALANISH METODIKASI

Qodirov Davronbek Rajabboy o'g'li –

dkodirov1003@gmail.com,

Nukus davlat texnika universiteti assistent o'qituvchisi,

Daniyarova Ulbosin Kuvatbaevna –

ulbosindaniyarova@gmail.com,

Nukus davlat texnika universiteti assistent o'qituvchisi,

Baltabaeva Aynura Yunusovna –

aynurabaltabaeva3005@gmail.com,

Nukus davlat texnika universiteti talabasi,

Janabaeva Shaxnoza Bayrambay qizi –

shaxnozajanabaeva2@gmail.com,

Nukus davlat texnika universiteti talabasi

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqola mobil ta'limning o'quv jarayonida tutgan o'rni, ularning tamoyillari, modellari, mobil o'qitishning o'quv-metodik, dasturiy va texnik ta'minoti to'g'risida nazariy ma'lumotlar va amaliy misollar yordamida yoritib beriladi. Oliy ta'lim tizimida mobil ilovalarni ishlab chiqish talabalarga muayyan mobil ilovalarning ta'lim platformalari va ularda elektron resurslarni qanday tuzish, mutaxassislik fanlarni yaratilgan ilovalar yordamida o'qitish, ta'lim samaradorligini oshirish haqida bir qancha tavsiyalarni o'z ichiga oladi.*

Kalit so'zlar: *M-learning, tizimi, android, progamming, learn, ma'lumotlar bazasi.*

Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida jumladan Toshkent axborot texnologiyalari universitetida «Mobil ilovalarni ishlab chiqish» fani 5330600 dasturiy injiniringi yo'nalishi 3-kurs talabalari uchun mutaxassislik fan sifatida o'qitiladi. Yuqorida aytilgan fanning asosiy maqsadi talabalarga algoritm tushunchasini hosil qilish, android muhitida java dasturlash tilini o'rganish, ularni amaliyotda qo'llash, ko'nikma, malakalarini shakillantirish va rivojlantirishdan iboratdir[1, 2].

Bizga ma'lumki bugungi kunda zamonaviy dasturlash tillari jadallik bilan rivojlanib bormoqda. Java dasturlash tili inson tiliga ancha yaqin va unda tuzilgan dasturni deyarli barcha operatsion tizimlarda ishga tushirish mumkin. Bu esa o'z navbatida har bir tizim uchun a'lohida dastur ishlab chiqish, o'z navbatida vaqt yo'qotishning oldini oladi. Bundan tashqari bu tilni o'rgangan dasturchi boshqa zamonaviy dasturlash tillarini o'rganishi oson bo'ladi. Bizning ilmiy maqolamizda Java

dasturlash tilini o'rganish uchun nazariy ma'lumotlar, amaliy misollar va topshiriqlar bilan berilgan. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bu bo'yicha nazariya bilan cheklanib qolmay elektron darslik ham yaratilgan va bugungi kunda talabalar tomonidan keng foydalanilmoqda [3, 4].

Ta'lim tizimida masofaviy ta'limning keng qo'llanilishi bugungi kunda elektron darsliklar va mobil ilovalarga talab oshganini ko'rsatadi. O'quvchi yoshlar va talabalarimiz darslarni online va offline tarzda shaxsiy kompyuter yoki mobil qurilmalarida olib bormoqdalar. Shu ma'noda ta'limda mobil ilovalarni yaratish bo'yicha tayyorlangan o'quv darsliklar ham android muhitida mobil ilovalar ishlab chiqish, android va ios operatsion tizimlari uchun cross platformada ishlash, maxsus komponentalarni tez, oson va samarali o'rganish, ishlab chiqilgan ilovalarni amaliyotga tadbiiq qilish, play market va app store tizimlariga joylash kabi bilimlarni o'rganishga yordam beradi [5].

Ushbu ilmiy maqola android platformasi va undan foydalanish, android uchun maxsus instrumental dasturiy vositalarni o'rnatish va sozlash, android tizimi uchun java dasturlash tili, android ilovalarda hodisalar va jarayonlar va ularni bir-biri bilan bog'lash, androidda foydalanuvchi interfeysi. view va layoutlar, foydalanuvchi interfeysini yaratish, view lardan foydalanish, android ilovalarda rasm va menyularni boshqarish, mobil ilovalarda ma'lumotlar bazasi SQLite asoslari va foydalangan adabiyotlar ro'yxatidan iborat bo'lib, mobil ilovalarni ishlab chiqish fani 15 ta mavzuni o'z ichiga oladi [6]. Ushbu fanning mazmuni, predmeti, uning maqsadi va vazifalari, mobil qurilmalar va uning dasturiy vositalarining o'rni va ahamiyati, mobil qurilmalar operatsion tizimlari, ularning tuzilishi, arxitekturasi, ishlash prinsiplari, xizmatlari, operatsion tizimga mos mobil ilovalar yaratish ko'nikmalari, ilovalar yaratishda foydalanuvchi interfeysini tashkil etish, mobil qurilmalar uchun turli xizmatlar(xabar almashinuvi, qurilmalarni boshqarish, ma'lumotlar bazasi bilan ishlash va boshqalar) va shu kabi mavzular mantiqiy ketma ketlikda o'z aksini topgan. Ushbu fan asosida talabalarga beriladigan nazariy, amaliy va tajriba ishlari mavzulari, kurs ishi mavzulari, ularni baholash mezonlari, asosiy va qo'shimcha adabiyotlar ro'yhati keltirib o'tilgan [7]. Oliy ta'limda mobil ilovalarni ishlab chiqishni o'rgatishdan asosiy maqsad talabalarda turli formadagi ilovalarni yaratish yo'llari, usullari va turlari bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iborat bo'lib quyidagi yo'nalishlar bo'yicha bilimlarni o'z ichiga oladi:

- Mobil qurilmalar uchun ilovalar yaratish asoslari;
- Mavjud uskunalarni o'rganish va ularni sozlash;
- Ilovalar yaratishda turli xizmatlardan foydalanish;
- Turli xildagi sinflardan foydalanishni o'rganish;

- Mobil ilovalarni ishlash samaradorligini oshirishda optimal usullardan foydalanish;
- Masalalarni loyihalashda algoritmlardan foydalanish;
- Ilovalarni mobil qurilmalar uchun tayyorlash va o'rnatish;
- Kross platformali dasturlash.

Yuqorida aytib o'tilgan bilimlarni egallash orqali oliy ta'lim tizimidagi fanlarni yaratilgan maxsus ilovalar yordamida o'qitish orqali ta'lim sifati va samaradorligini yuqori reyting darajasiga olib chiqish imkoniyatini yaratadi va bu o'z navbatida bir qancha talablarni o'z ichiga oladi [8]. Mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan operatsion tizim turlari, mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan OS arxitekturasi, ishlash prinsiplari, xizmatlari, mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan OS boshqaruvi haqida tasavvurga ega bo'lish, mobil qurilmalar uchun mo'ljallangan OS platformasiga mos dasturlash tillarini bilish, sinf va obyektlardan foydalanish, abstract va ananim sinflarni qo'llanishini bilish, funksiyalar, constructorlar yaratish va ulardan foydalana olish, ilovalar yaratish, ilovalar uchun foydalanuvchi interfeysini yaratish va uni sozlash, qo'shimcha xizmatlardan (kutubxona, framework) foydalanish, qurilmalarni dasturiy vositalar orqali boshqarish, ilovalar yaratishda ma'lumotlar bazasidan foydalanish, so'rovlarni qo'llash va ko'nikmalariga ega bo'lish, kross platformali dasturlash kabi bilimlarni ma'lum miqdorda bilish talab etiladi. Bu bilimlarni bilish ilovalarni ishlab chiqish jarayonini telashtiradi va imkoniyat darajasini oshiradi [9].

O'quv jarayoni bilan bog'liq ta'lim sifati belgilovchi holatlar quyidagilar: yuqori ilmiy-pedagogik darajada dars berish, muammoli ma'ruzalar o'qish, darslarni savol-javob tarzida qiziqarli tashkil qilish, ilg'or pedagogik texnologiyalardan, multimedia vositalaridan, fan uchun maxsus mobil ilovalardan, foydalanish, tinglovchilarni undaydigan, o'ylantiradigan muammolarni ular oldiga qo'yish, talabchanlik, tinglovchilar bilan individual ishlash, erkin muloqot yuritishga, ilmiy izlanishga jalb qilish[11].

Mobil ilovalarni ishlab chiqishi kursini loyihalashtirishda quyidagi asosiy kontseptual yondoshuvlardan foydalanish tavsiya qilinadi:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Bu ta'lim o'z mohiyatiga ko'ra ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to'laqonli rivojlanishlarini ko'zda tutadi. Bu esa ta'limni loyihalashtirishda, albatta, ma'lum bir ta'lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog'liq o'qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondashishni nazarda tutadi[12].

Tizimli yondoshuv. Ta'lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o'zida mujassam etmog'i lozim: jarayonning mantiqiyliigi, uning barcha bo'g'inlarini o'zaro bog'langanligi, o'zaro birdamlikni tashkil qiladi.

Mobil ilovalarni ishlab chiqishi o'qitish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, yuqori darajali dasturlash tillari, mobil operatsion tizim imkoniyatlaridan, ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlaridan, Intellij IDE, NetBeans, Eclipse, Android Studio kabi dasturiy ilovalari imkoniyatlaridan foydalaniladi. Internet tarmog'idan kerakli ma'lumotlar qidirishda foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so'z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o'tkaziladi. Shu orqali talabalarning yangi texnologiyalar asosida olgan bilimni baholash amalga oshiriladi. Yuqorida aytilganlar bo'yicha natijalarni analiz qilish maqsadida bir qancha ta'lim muassasalarida tajriba ishlari amalga oshirildi [13]:

Mobil qurilmalar va ularning ilovalaridan foydalanish nafaqat ta'lim tizimida balki boshqa ko'plab sohalarda yuqori darajada va sifatli ishlashga yordam beradi. Bunga misol qilib tibbiyot sohasida, texnik sohalarda, iqtisodiyot sohalarda axborot texnologiyalari, mobil qurilmalar va ilovalardan keng foydalanishni aytish mumkin.

Xulosa qilib aytganda ishlab chiqilgan ilovalar va ular yordamida amaliy masalalarni hal qilish, dars jarayonlarini tashkillashtirish va olib borish, oliy ta'lim tizimida mobil ilovalar ishlab chiqish uchun bir qancha amaliy ko'rsatmalar berildi. Olib borgan tadqiqotlar natijasi shuni ko'rsatadiku mobil ilovalarni ishlab chiqish orqali sohalarda innovatsion yangilik qilish, ishning qiyinlik darajasini yengillatish, jarayonlarni oson boshqarish va boshqa ko'plab imkoniyatlarni yaratadi. Tajriba uchun oliy ta'lim tizim olindi va natijalar ushbu ilmiy ishda qayd qilinib borildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminov U.A., Mamatqulov M.S. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.
2. Madaminov U.A., Bayramova Sh.D. Zamonaviy web texnologiyalar yordamida multimediali web ilova ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
3. Madaminov U.A., Karimova M.S. Oliy ta'lim tashkilotlarida web dasturlashni o'rgatuvchi amaliy loyiha ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. Python dasturlash tili. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.
5. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermat qizi. Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalar va ulardan foydalanishni o'rgatuvchi elektron resurs ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.

6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. Web dasturlashni o'rgatuvchi mobil ilova ishlash chiqish texnologiyasi. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.
7. U.A. Madaminov, O.K. Ataboyev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. Java dasturlash muhitida shart operatorlari (if, switch case). oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. volume 2 | issue 5. 2022/5. 1203-1208 p.
8. Allaberganova M.R. Madaminov U.A. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.
9. Madaminov U.A., Urazboyev K.U. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.
10. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova, Vizual dasturlash yordamida amaliy masalalarni yechish. Ta'lim fidoyilari. 2022/6, 77-85p.
11. Ashirova A.I., Allaberganova M.R., Madaminov U.A. Creating an application for training science. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670410.
12. Madaminov U., Ashirova A., Kutliyev S. Didactical potential of using the electronic textbook in the process of learning computer graphics. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021/4/14, 5207-5217p.
13. U.A.Madaminov. Methods of teaching and improving web programming in higher education organizations. International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146962.
14. Madaminov U.A. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda pedagogik o'lchov me'zonlari elementlari va ulardan foydalanish uslubi-yatini o'rganish. Образование и наука в XXI веке. 2023.
15. U. Madaminov, Qodirov D. Creating an application for training science. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 2023/5/17, 295-300p.
16. Madaminov U., Qodirov D, Razzoqova Z. Oliy ta'lim tashkilotlarida mutaxassislik fanlarni o'qituvchi mobil ilovalarni ishlab chiqish. Innovations in Technology and Science Education. 2023/6/3, 813-816p.
17. Madaminov U., Xudaybergenov T. Use of modern digital technologies in the educational process. International scientific conferences with higher educational institutions. 2023/5/5, 699-701.
18. Madaminov U. Pedagogik jarayonlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Kompyuter texnologiyalari. 2022/4/30.

19. Madaminov U., Sadikov M. Development and application of computer graphics training software in information technology. (ICISCT). 2021/11/3. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670321.
20. Madaminov U., Qodirov D., Avezov M. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. International journal on human computing studies.
21. З.К. Ильясова. Педагогик олий таълим тизимида информатиканинг назарий асослари фанини ўқитишнинг хусусиятлари. “Online-conferences” Platform, 2021.
22. Пьясова З. К. bo‘lajak boshlang‘ich sinf informatika o‘qituvchilarini kasbiy tayyorlashning muhim xususiyatlar // Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 99-105.
23. Kenesbayevna I. Z., Urimbetova Z. A. Application of the Project Method in Computer Science Classes //International Journal on Orange Technologies. – 2022. – Т. 4. – №. 3. – С. 75-77.
24. Kenesbayevna I. Z. The use of the project method to develop students'information competence //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-69.
25. Ильясова З. К. Бўлажак информатика ўқитувчиларни тайёрлаш сифатини такомиллаштиришга қаратилган адаптив модел // Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 569-579.
26. Пьясова З. Problems of teaching informatics in pedagogical universities // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 9.
27. Ильясова З. К. Психолого-педагогические условия повышение эффективности преподавания информатики в педагогическом вузе //Advances in Science and Technology. – 2018. – С. 168-170.
28. Ильясова З. К. Совершенствования подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // For teacher professionalism. – 2018. – С. 36.
29. Абдуллаев А., Ильясова З., Абдуллаев У. Технология компьютерного моделирования в социальных системах республики каракалпакстана // Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. №. 2-1. С. 6-11.